

Entre a Terra e o Mundo: Estereotomia, Tectónica e a Arquitectura como Símbolo

João B. Meneses De Sequeira
iA* investigação em Artes - UBI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234871>

Resumo

Este artigo propõe uma leitura simbólica da arquitectura a partir da dialéctica entre estereotomia e tectónica, tal como sugerida no ensaio *Da Caverna à Cabana* (2011), de Alberto Campo Baeza. Com base nas contribuições de autores como Gottfried Semper, Eugène Viollet-le-Duc, Kenneth Frampton, Marco Frascari e Gaston Bachelard, investiga-se a forma como estas categorias ultrapassam o domínio técnico e se afirmam como estruturas simbólicas do habitar. Através de uma abordagem hermenêutica, discute-se a expressividade da matéria, da gravidade, da estrutura e da luz como mediações entre corpo e mundo. Exemplos de práticas contemporâneas como Peter Zumthor, Tadao Ando, Álvaro Siza, Glenn Murcutt, Anna Heringer e Peter Eisenman ilustram a actualidade desta problemática. O artigo defende a arquitectura como linguagem simbólica, enraizada entre a permanência telúrica e a projecção racional do construir.

Palavras-chave: estereotomia; tectónica; Baeza; Semper; Frampton; Eisenman; Arquitectura simbólica.

Abstract

This article proposes a symbolic reading of architecture based on the dialectics between stereotomy and tectonics, as articulated in Alberto Campo Baeza's essay *From the Cave to the Hut* (2011). Drawing on contributions from authors such as Gottfried Semper, Eugène Viollet-le-Duc, Kenneth Frampton, Marco Frascari and Gaston Bachelard, it argues that these categories exceed the technical realm and become symbolic structures of dwelling. Through a hermeneutic approach, the expressive value of matter, gravity, structure and light is examined as mediators between body and world. Contemporary practices such as those of Peter Zumthor, Tadao Ando, Álvaro Siza, Glenn Murcutt, Anna Heringer and Peter Eisenman are analysed to illustrate the relevance of this discourse. The article ultimately defends architecture as a symbolic language, situated between telluric permanence and rational projection.

Keywords: stereotomy; tectonics; symbolic architecture; Baeza; Semper; Frampton; Eisenman.

1. Introdução

No ensaio *Da Caverna à Cabana* (2011), o arquitecto espanhol Alberto Campo Baeza propõe uma narrativa simbólica da origem da arquitectura, ancorada em dois arquétipos essenciais: a caverna, espaço escavado na terra, ligado à protecção, à sombra e à interioridade; e a cabana, construção elevada, racional e luminosa, expressão do domínio da técnica e da consciência espacial. Estes dois momentos não são lidos como etapas históricas sucessivas, mas como paradigmas estruturais do acto arquitectónico, enraizados em experiências existenciais profundas.

A partir desta oposição simbólica, Baeza convoca implicitamente dois conceitos teóricos fundamentais para a compreensão da arquitectura enquanto prática cultural e poética: a estereotomia — construção por massa, pela gravidade e pela escavação — e a tectónica — construção por articulação, leveza e ordem. Estas categorias, consolidadas por autores como Gottfried Semper (1803-1879), Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) e Kenneth Frampton (1930), transcendem o domínio técnico para se afirmarem como regimes conceptuais que organizam modos de pensar, projectar e habitar o espaço.

A estereotomia, associada ao mundo mineral, telúrico e introvertido, traduz uma arquitectura de interioridade, de recolhimento, de permanência. A caverna, enquanto imagem matricial, remete para um habitar primevo, ligado ao corpo e à terra. Gaston Bachelard, em *La poétique de l'espace*, explora esta dimensão sensível e simbólica dos espaços de sombra e de refúgio, revelando como a profundidade e a espessura se tornam expressões do imaginário. Por outro lado, a tectónica emerge como celebração da construção racional: articulação de partes visíveis, expressão das forças, domínio da luz. É o território da estrutura pensada e mostrada, da clareza formal, da verdade construtiva.

Na sua reinterpretação crítica, Kenneth Frampton propõe a tectónica como resistência à abstracção e à perda de sentido na arquitectura contemporânea, defendendo-a como gesto ético e cultural. A tectónica, tal como a estereotomia, não diz apenas respeito à técnica, mas ao modo como a arquitectura pode expressar um sentido de lugar, de materialidade e de pertença.

Partindo destas premissas, o presente artigo propõe uma investigação da tensão entre estereotomia e tectónica enquanto estrutura simbólica do habitar. Através de uma análise teórica e de exemplos concretos de práticas contemporâneas — como as obras de Zumthor, Ando, Murcutt, Siza e o próprio Campo Baeza —, procura-se compreender como estas categorias ainda informam o pensamento arquitectónico e como são mobilizadas no processo de construção do sentido.

Por fim, com base na teoria de Marcel Mauss sobre as técnicas do corpo e o gesto cultural, propõe-se uma leitura simbólica e antropológica da arquitectura: como lugar onde o técnico e o simbólico se encontram, onde o construir é sempre um acto cultural e existencial, mediador entre a natureza e a cultura, entre o corpo e o mundo.

2. A Estereotomia: Massa, Gravidade e Interioridade

A estereotomia, do grego *stereós* (sólido) e *tomē* (corte), refere-se originalmente e na tradição francesa à arte de talhar a pedra e de compor estruturas de compressão por justaposição de blocos, como abóbadas, arcos e muros espessos. Esta técnica, desenvolvida desde a Antiguidade e sofisticada nas tradições construtivas do mundo greco-romano e medieval, tornou-se mais do que um sistema construtivo com Durand e Viollet-le-Duc, afirmando-se como uma lógica espacial organizadora do espaço. Mas será com Gottfried Semper (1803-1879) que essa herança técnica começa a perder a exclusividade geométrica e passa a ser reinterpretada como um princípio arquitectónico arquetípico, ligado à massa, compressão, peso e enraizamento e se torna num dos dois pólos fundamentais do construir (opondo-se ao tectónico, ligado à leveza, articulação, estrutura).

Uma genealogia do estereotómico pode ser esquematizada do seguinte modo:

Nível	Elementos-chave	Autores	Enfoque
Técnico-geométrico	Representação, corte preciso, técnica de execução; Geometria descritiva, mecânica prática; Pedreiros, carpinteiros, engenheiros construtivos; Desenho técnico, axonometria, métodos de Monge.	Philibert de l'Orme; Mathurin Jousse; Amédée-François Frézier; Gaspard Monge; Pierre Bullet; Émiland Gauthey; Jean-Baptiste Rondelet.	Estereotomia como sistema operativo de corte e montagem, com base na geometria descritiva.
Formal e morfológico	Forma, superfície, complexidade volumétrica; Morfologia, composição espacial; Arquitectura formalista, tipológica, escultórica; Modelos, maquetas, geometrias complexas.	Guarino Guarini; Viollet-le-Duc; Durand; Pottmann; Mark Burry.	Estereotomia como princípio gerador de forma, de organização do espaço e de articulação formal.
Cultural e simbólico	Sentido, matéria, relação com o lugar e o corpo; Fenomenologia, simbolismo, antropologia; Arquitectura enraizada, poética e crítica; Peso, massa, silêncio, memória, rito.	Gottfried Semper; Kenneth Frampton; Gaston Bachelard; Álvaro Siza Vieira; Alberto Campo Baeza; Pierre Bourdieu	Estereotomia como acto simbólico de enraizamento, onde a gravidade, o solo e a matéria são elementos expressivos.

Quadro 1. Autor.

A arquitectura estereotómica define-se pela presença contínua da matéria, pela solidez e pela inércia. O espaço não é articulado por planos leves ou estruturas autónomas, mas escavado, contido e definido pela própria massa construtiva. É uma arquitectura da

gravidade, onde a presença do peso se torna linguagem: um peso físico, mas também existencial.

Neste sentido, a estereotomia revela-se tanto pela espessura como pela opacidade, pela penumbra, pela temperatura térmica e sonora. O habitar estereotómico é envolvente, introspectivo, mais próximo da caverna do que do pavilhão. Como referiu Kenneth Frampton, trata-se de uma “forma moldada pela gravidade” – uma arquitectura que se ancora no terreno, que emerge ou se integra na topografia, mais do que se impõe a ela.

A fenomenologia poética de Gaston Bachelard, em *La Poétique de l'espace* (1957), fornece uma leitura sensível da estereotomia. Ao descrever o imaginário da cave, do sótão e da caverna, Bachelard revela como os espaços mais profundos e menos iluminados da casa estão associados à memória, ao inconsciente, à origem e ao recolhimento. A cave, diz ele, “é o ser da casa”, o seu substrato simbólico.

A caverna, enquanto arquétipo da estereotomia, não é apenas um espaço físico, mas um lugar interior do imaginário. É o abrigo primordial, anterior ao gesto técnico, onde o homem se refugia da natureza e descobre o espaço como extensão do corpo. Tal como o ventre materno, oferece protecção e calor, silêncio e penumbra – e, por isso, inaugura uma forma simbólica de habitar.

2.1. Práticas contemporâneas: escavar para habitar

Esta lógica estereotómica persiste na arquitectura contemporânea, reactualizada por arquitectos que exploram a densidade, a materialidade e o enraizamento como princípios poéticos e construtivos. Um dos exemplos paradigmáticos é o das Termas de Vals, de Peter Zumthor (1996). Ali, a pedra local é usada como matéria bruta e simbólica: os volumes emergem como formações geológicas, e o espaço interno é marcado por percursos labirínticos, penumbras e transições térmicas.

Zumthor não apenas constrói com pedra, mas constrói como se talhasse a pedra, como se a arquitectura fosse desvelada no interior de uma massa mineral. O peso visual e táctil, a inércia térmica e a reverberação acústica compõem uma experiência sensorial integral. O visitante é convocado a sentir a arquitectura com o corpo – tal como na caverna primitiva.

Outro exemplo notável é a Casa das Histórias Paula Rego, de Eduardo Souto de Moura (2009), onde o uso do betão pigmentado confere ao edifício uma densidade telúrica. As torres prismáticas remetem para tipologias arcaicas, mas a espacialidade interior remete para o abrigo escavado: volumes silenciosos, luzes controladas, paredes espessas. A arquitectura é aqui uma “caverna da memória”, que guarda e revela narrativas – não por exibição, mas por recolhimento.

2.2. A estereotomia como resistência e permanência

Num mundo dominado pela velocidade, pela fluidez digital e pela leveza e superfície das imagens, a estereotomia adquire um valor de contracultura. Ela propõe uma arquitectura que resiste ao tempo, que se ancora no lugar, que oferece espessura ao habitar. Em vez de transparência e suspensão, oferece densidade e enraizamento.

Este valor é, também, simbólico: ao construir com massa, com terra, com pedra, a arquitectura inscreve-se numa continuidade com o geológico e o arcaico. Habitar estereotomicamente é inscrever-se no tempo lento da matéria, reencontrar o mundo com os sentidos

3. A Tectónica: Articulação, Ordem e Leveza

Em contraste com a estereotomia, que assenta na massa e na gravidade, a tectónica organiza-se em torno da articulação dos elementos construtivos, da clareza estrutural e da expressão racional do sistema que suporta e ordena o espaço. Derivado do grego tekton (construtor, carpinteiro), o termo evoca desde a sua origem uma dimensão profundamente ligada ao gesto técnico – mas também ao gesto simbólico de projectar o mundo através da construção.

Uma genealogia do tectónico pode ser esquematizada do seguinte modo:

Nível	Elementos-chave	Autores	Enfoque
Técnico-geométrico	Técnica construtiva, junção de peças, lógica estrutural; Engenharia, física, mecânica dos materiais; Mestre-de-obras, engenheiro, construtor racional; Detalhe técnico, articulação visível, clareza estrutural.	Vitruvius; Viollet-le-Duc; Karl Bötticher (distinção kernform vs kunstform); Eduard Sekler (1965: "significado tectónico"); Pier Luigi Nervi (betão armado, estrutura como expressão técnica)	Tectónica como acto construtivo racional, baseado em princípios estruturais, materiais e de montagem - verdade construtiva como valor.
Formal e morfológico	Forma estruturada, ordem, racionalidade expressiva; Composição formal, racionalismo construtivo; Arquitecto como compositor de sistemas estruturais; Ordem construtiva como linguagem formal; composição modular.	Mies van der Rohe (exposição dos elementos construtivos); Louis Kahn ("o que um tijolo quer ser"); Carlo Scarpa (articulação como forma); Eduardo Souto de Moura (estrutura como linguagem morfológica).	Tectónica como princípio gerador de forma, expressão visível da construção e da lógica do sistema - - visibilidade do processo e da articulação.
Cultural e simbólico	Gravidade, memória, enraizamento, gesto construtivo;	Gottfried Semper (o enraizamento material da forma); Kenneth Frampton	Tectónica como acto cultural, portador de sentido, ritual, simbolismo e relação com o

	Fenomenologia, ontologia do habitar, simbolismo material; Arquitecto como intérprete cultural da construção; Peso, luz, textura, silêncio, presença.	(Studies in Tectonic Culture); Gaston Bachelard (espacialidade afectiva e poética da matéria); Peter Zumthor (matéria como memória sensível); Álvaro Siza Vieira (relação entre lugar, tempo e gesto construtivo); Juhani Pallasmaa (corpo, tactilidade, memória).	lugar e a matéria – a arquitectura como acto ontológico.
--	--	--	--

Quadro 2. Autor.

A tectónica não se limita, portanto, à materialização funcional de estruturas. Ela é, nas palavras de Kenneth Frampton, uma “poética da construção articulada”, onde a maneira como os elementos se juntam revela não apenas um saber técnico, mas uma intenção cultural. A arquitectura tectónica constrói-se através da visibilidade das ligações, da expressividade da estrutura, da legibilidade dos processos.

O pensamento tectónico tem um momento fundacional no século XIX com Gottfried Semper, em particular na sua obra *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten* (1860-63). Semper propõe uma teoria das origens da arquitectura baseada em quatro elementos: a lareira (hearth), a cobertura (roof), a base (earthwork) e o invólucro (enclosure). É neste último que se manifesta a noção seminal do *Bekleidung* – o revestimento têxtil como origem da parede arquitectónica.

Para Semper, a arquitectura não nasce da pedra (como na estereotomia), mas do tecido, da trama entrelaçada que organiza o espaço e estabelece limites. Esta perspectiva inverte a tradição vitruviana e coloca a estrutura leve, móvel e articulada como génese da construção. A tectónica é, assim, uma forma de habitar o mundo a partir da domesticação da técnica – um gesto civilizacional.

A “exposição” da estrutura surge com Eugène Viollet-le-Duc, complementando e prolongando o pensamento de Semper. Para o arquitecto francês, a arquitectura gótica era o exemplo supremo da verdade estrutural: cada elemento deveria exprimir a função que desempenha na estabilidade do conjunto. Esta leitura racional e expressiva da estrutura como linguagem influencia directamente o modernismo e, mais tarde, as propostas tectónicas contemporâneas.

A tectónica, nesta perspectiva, é inseparável de uma ética da construção: não basta que o edifício funcione; ele deve mostrar como funciona, deve ensinar a sua própria construção. O detalhe, neste contexto, torna-se lugar de significação – uma ideia que será retomada por Frampton e por Marco Frascari.

Na contemporaneidade encontramos o estudo seminal de Kenneth Frampton “*Studies in Tectonic Culture*” (1995) que elabora uma das mais influentes teorizações da tectónica. Para o autor britânico, a cultura arquitectónica da segunda metade do século XX sofreu um processo de desmaterialização, dominado pela imagem e pela abstracção, perdendo o vínculo com a realidade construtiva e sensível do espaço.

A tectónica surge, assim, como uma resistência crítica à arquitectura enquanto espectáculo. Ela afirma-se como linguagem da presença, do lugar, da cultura material. Construir *tectonicamente* é revelar a lógica do fazer, assumir os processos, os materiais e a sua articulação como fundamento expressivo da obra arquitectónica.

Frampton distingue ainda entre tectónica do quadro (framework) e tectónica da membrana, identificando diferentes modos de construir expressividade através da estrutura – e defendendo uma prática enraizada, sensível ao contexto, aos materiais e à topografia.

3.1. Prática tectónica contemporânea

Entre os arquitetos que melhor ilustram esta abordagem tectónica está o próprio Alberto Campo Baeza, cuja obra exhibe um rigor geométrico, uma clareza construtiva e uma depuração formal exemplar. A Casa Gaspar (2009), por exemplo, organiza-se em torno de planos estruturais simples, com o betão branco como matéria contínua e a luz natural como elemento ordenador. A estrutura revela-se como ordem construtiva e espiritual, remanescente de um ideal clássico e cartesiano.

Outro exemplo notável é o trabalho de Glenn Murcutt, arquiteto australiano cuja obra se caracteriza por uma atenção meticulosa ao clima, ao lugar e aos sistemas construtivos. As suas casas — como a Simpson-Lee House — empregam materiais simples (aço, madeira, vidro), soluções passivas e uma lógica tectónica clara: cada elemento visível tem função, e o edifício comporta-se como um organismo adaptado ao contexto.

A prática de Anna Heringer, por sua vez, exemplifica uma abordagem tectónica com consciência ecológica e social. No seu projecto METI School no Bangladesh, o uso do barro e do bambu é conduzido com sofisticação técnica e poética, demonstrando que a tectónica pode ser ao mesmo tempo vernacular, crítica e contemporânea.

Diferente da leveza como ilusão — comum na arquitectura do espectáculo —, a leveza tectónica é o resultado de uma clareza construtiva. Não se trata de ocultar a gravidade, mas de trabalhar com ela de forma inteligente e expressiva. A cobertura que se ergue com leveza, a parede que se abre ao exterior, a estrutura que se lê como desenho são todas expressões dessa poética da articulação.

Como tal, a cabana de Baeza não é apenas um abrigo, mas a forma arquetípica da arquitectura enquanto projecto: um gesto ordenado, racional, comedidamente simbólico, onde o espaço é conquistado e iluminado. Ela representa o nascimento da arquitectura como linguagem do mundo.

Se, na obra de Campo Baeza, Murcutt ou Heringer, a tectónica se manifesta como expressão clara da gravidade, da matéria e do lugar, na arquitectura de Peter Eisenman ela assume uma natureza distinta — não como celebração da construção, mas como crítica das suas convenções. A sua prática propõe uma tectónica de disjunção e deslocamento, onde a estrutura, longe de ser legível ou afirmativa, se torna um campo de ambiguidade.

Na análise da House VI (1972–75), Eisenman escreve que o seu propósito era “inverter a ordem entre o conceito e a experiência” (Eisenman, *Written into the Void*, 2007, p. 41). A casa, com os seus elementos aparentemente disfuncionais — uma escada sem corrimão, colunas que interrompem o espaço doméstico, vigas que não sustentam — não pretende resolver um programa habitacional, mas expor a instabilidade do sistema tectónico como linguagem. Neste contexto, a construção torna-se uma espécie de gramática autónoma, não referencial, onde o detalhe não comunica uma ética da matéria, mas uma estratégia conceptual de desconstrução.

Kenneth Frampton, crítico atento da obra de Eisenman, reconhece essa tensão: “While the architect continues to deploy a tectonic syntax, it is more often than not to obscure or ironize the nature of construction, rather than to reveal it in any traditional sense.”¹

Eisenman não ignora o fazer construtivo; pelo contrário, manipula-o deliberadamente, tornando visíveis as suas articulações e simultaneamente desestabilizando-as. No Wexner Center for the Arts (1983–89), a sobreposição de duas grelhas estruturais — uma real, outra alusiva à fundação do edifício anterior (uma prisão) — cria um espaço em que a tectónica é memória e disrupção, simultaneamente física e fantasmática. Como nota o próprio autor: “The columns are not meant to support, but to signify support; the structure is not structural, but rhetorical.”²

A diferença entre Eisenman e arquitectos como Campo Baeza, Murcutt ou Heringer não é meramente formal, mas ontológica: enquanto estes últimos procuram uma arquitectura fundada na presença sensível e na gravidade como valor poético, Eisenman coloca em crise o próprio gesto da fundação. Como se a cabana primitiva de Laugier fosse desmantelada — não para ser substituída, mas para expor as suas premissas culturais, ideológicas e linguísticas.

Contudo, esta atitude crítica não é um desvio da tectónica, mas sim uma das suas expressões contemporâneas mais agudas. Em vez de negar a construção, Eisenman reinscreve-a como operação intelectual, desafiando a ideia de que a arquitectura comunica através de uma linguagem construtiva transparente. A tectónica transforma-se, assim, num campo de fricção entre o visível e o conceptual, entre o gesto do arquitecto e a experiência do habitante.

Esta linha crítica prolonga-se em algumas práticas contemporâneas que recusam a retórica do espectáculo, mas também não regressam à tectónica como transparência. O trabalho do colectivo FOA (Foreign Office Architects), por exemplo, articula complexidade material e ambiguidade funcional — como se verifica na Yokohama Terminal (2002), onde a estrutura é topográfica, contínua, e dissolve os limites entre superfície e suporte. A tectónica aqui é programática e espacial, mas dificilmente tradicional.

¹ Frampton, *Studies in Tectonic Culture*, 1995, p. 527

² Eisenman, *Ten Canonical Buildings*, 2008, p. 99

Do mesmo modo, SANAA (Sejima + Nishizawa) explora uma tectónica quase etérea, onde a estrutura é subtil, quase apagada, mas fundamental. Em obras como o 21st Century Museum of Contemporary Art (Kanazawa, 2004), a leveza aparente é resultado de precisão extrema no detalhe construtivo, onde cada pilar fino, cada transição entre materialidades, é orquestrada como uma composição táctil e visual — uma espécie de anti-tectónica que, paradoxalmente, revela a tectónica pela sua rarefacção.

Por fim, a obra de Kersten Geers e David Van Severen (OFFICE KGDVS) retoma a disciplina da tectónica clássica — planos, colunas, grelhas — mas esvaziando-a de função simbólica ou retórica. Os seus projectos operam como estruturas abstractas, quase diagramáticas, que retomam a clareza modernista para a problematizar. Tal como Eisenman, mas por outras vias, estes autores questionam a tectónica como sistema codificado, propondo em seu lugar uma linguagem de precisão formal e suspensão de sentido.

4. Entre a Terra e o Mundo: Arquitectura como Símbolo

A tensão entre estereotomia e tectónica, tal como proposta por Campo Baeza, manifesta-se como figuração simbólica de dois gestos primordiais do habitar: um, telúrico e protector; outro, racional e projectante. Mas mais do que um contraste técnico ou material, esta dualidade inscreve-se numa gramática simbólica onde a arquitectura se posiciona entre a gravidade da terra e a elevação do mundo. A caverna e a cabana não são apenas formas — são imagens arquetípicas do habitar e do construir como actos culturais e existenciais.

Neste enquadramento, torna-se pertinente recorrer à noção de técnica como gesto simbólico desenvolvida por Marcel Mauss, que no seu ensaio *Les techniques du corps* (1934) defende que todo o fazer humano é simultaneamente um fazer cultural. O corpo técnico é sempre também um corpo social. Transportando esta perspectiva para o campo da arquitectura, podemos compreender a estereotomia e a tectónica como técnicas simbólicas, como linguagens inscritas numa memória colectiva do construir.

A estereotomia articula-se com o imaginário do abrigo matricial — a gravidade, o silêncio, o tempo lento da matéria. Já a tectónica, com a articulação da consciência, a organização da forma, a emergência da clareza estrutural. Ambas constituem formas de simbolizar o mundo através da matéria e da luz, da articulação e da espessura. E é nesta relação entre construção e símbolo que a arquitectura encontra a sua dimensão mediadora.

4.1. A arquitectura como mediação simbólica

A articulação entre estereotomia e tectónica permite, assim, reenquadrar a arquitectura como acto simbólico de mediação. Como observa Gaston Bachelard, o espaço arquitectónico não é neutro: ele é habitado por memórias, afectos e projecções. A casa, diz ele, é onde “se sonha com o abrigo” (*La poétique de l'espace*, 1957).

Construir, então, não é apenas erguer volumes, mas produzir mundos simbólicos. A estereotomia remete-nos à origem, à massa, ao chão — o húmus da existência. A tectónica projeta-se no ar, na ordem, na articulação — o logos do fazer. Juntas, podem compor uma dialéctica poética entre corpo e cosmos, matéria e linguagem.4.2. Exemplos contemporâneos de síntese simbólica

Arquitectos como Peter Zumthor, Álvaro Siza ou Tadao Ando exploram esta síntese com intensidade singular. Nas Termas de Vals, Zumthor constrói com pedra como quem escava uma presença geológica — mas compõe os espaços com a precisão de uma estrutura musical. O peso e a luz, a água e o silêncio, tornam-se matéria simbólica do habitar.

Na Capela Bruder Klaus (2007), também de Zumthor, o betão é cofrado sobre troncos queimados — o interior revela as marcas do fogo e da madeira, como se o espaço fosse memória impressa. Aqui, a tectónica não é apenas articulação, mas poética da revelação.

Também o colectivo OFFICE KGDVS, através de uma prática austera e conceptual, propõe uma tectónica depurada, que recupera os elementos clássicos (paredes, colunas, grelhas) para despojá-los de função simbólica explícita, suspendendo o sentido e expondo o gesto arquitectónico como acto crítico.

Estas práticas mostram que a arquitectura contemporânea pode ainda ser lugar de mediação entre a terra e o mundo — entre a massa que protege e a estrutura que revela, entre a caverna e a cabana. O símbolo não está na representação, mas na materialidade dos gestos, na poética dos processos, na inteligência sensível do construir

5. Conclusão

Este artigo partiu da leitura simbólica proposta por Alberto Campo Baeza em Da Caverna à Cabana para reconstituir duas matrizes fundamentais da arquitectura: a estereotomia e a tectónica, entendidas não apenas como técnicas construtivas, mas como linguagens culturais e simbólicas do habitar.

A estereotomia, associada à gravidade, à massa e à espessura, remete para uma arquitectura enraizada na terra, orientada pela interioridade, pela memória e pela continuidade material. O arquétipo da caverna traduz este gesto inaugural: escavar para conter, construir como acto de permanência.

Por outro lado, a tectónica exprime a vontade de articular, ordenar e revelar. É o domínio da estrutura pensada, da clareza construtiva, da projecção racional do espaço. A cabana representa este segundo gesto: elevar e construir sentido através da articulação formal e material.

Estas duas dimensões organizam simbolicamente o campo arquitectónico entre a terra que protege e o mundo que se constrói, como se sintetiza no quadro seguinte:

Aspecto	Estereotomia	Tectónica
Origem	Arte de cortar a matéria (sobretudo a pedra)	Arte de montar e exprimir a construção
Matéria-base	Pedra, massa, continuidade	Madeira, aço, elementos discretos e articulados
Direcção Simbólica	Gravidade, solo, fundação	Articulação, tensão, expressividade
Figura-chave de transição	Gottfried Semper	Kenneth Frampton

Quadro 3. Autor.

Ao longo do texto, estas categorias foram discutidas a partir de autores e práticas que lhes dão espessura conceptual e actualidade crítica. Arquitectos como Zumthor, Ando, Siza, Murcutt e Heringer reiteram a importância da matéria, da luz e do lugar como fundamentos expressivos da arquitectura. Peter Eisenman, por sua vez, reconfigura a tectónica como linguagem crítica e instável, propondo uma desmontagem dos seus códigos tradicionais para reinscrevê-los como discurso.

No cruzamento entre estereotomia e tectónica, reencontramos a arquitectura como mediação simbólica entre corpo e cosmos, entre o abrigo e a construção do sentido. Estes dois gestos, longe de se excluírem, constituem estruturas complementares do habitar, permitindo à arquitectura assumir-se como acto cultural, ético e poético.

Construir, assim entendido, é mais do que responder a funções ou dominar técnicas: é dar forma a uma visão do mundo. Ao reconhecer a profundidade simbólica destas categorias fundadoras, a arquitectura reencontra a sua vocação essencial: inscrever no espaço modos de pensar, de viver e de transformar o mundo.

Referências Bibliográficas (comentadas)

Ando, T. (2012). Tadao Ando: From Emptiness to Infinity (L. Schmal, Ed.). Berlin: Hatje Cantz.

Bachelard, G. (1957). La poétique de l'espace. Paris : Presses Universitaires de France.

Baeza, A. C. (2011). Da Caverna à Cabana. Madrid: Alberto Campo Baeza.

Blondel, N.-F. (1675). Cours d'architecture enseigné dans l'Académie Royale d'Architecture. Paris: Chez la Veuve Coignard.

Bourdieu, P. (1972). Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de trois études d'ethnologie kabyle. Genève: Droz.

Bullet, P. (1691). Traité de l'art de bâtir. Paris: L. d'Houry.

Campo Baeza, A. (2006). La idea construida. Madrid: Editorial Marea.

Durand, J.-N.-L. (1802–1805). Précis des leçons d'architecture données à l'École Polytechnique. Paris: Imprimerie Impériale.

Eisenman, P. (2007). Written into the Void: Selected Writings 1990–2004. Cambridge, MA: MIT Press.

Eisenman, P. (2008). Ten Canonical Buildings: 1950–2000. New York: Rizzoli.

Frampton, K. (1995). Studies in tectonic culture: The poetics of construction in nineteenth and twentieth century architecture (J. Cava, Ed.). Cambridge, MA: MIT Press.

Frampton, K. (1983). "Towards a Critical Regionalism." In The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, ed. Hal Foster. Port Townsend: Bay Press.

Frasconi, M. (1984). The Tell-the-Tale Detail. AA Files, (6), 5–20.

Frézier, A.-F. (1760). La théorie et la pratique de la coupe des pierres. Paris: L'Imprimerie Royale. (Original publicado em 1737).

Guarini, G. (1968). Architettura civile (Edição de referência com introdução e notas de P. Portoghesi). Roma: Officina Edizioni. (Original de 1686).

Heringer, A. (2021). Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture. Basel: Birkhäuser.

Jousse, M. (1627). Le théâtre de l'art de charpentier. La Flèche: G. Griveau.

Kahn, L. I. (1991). Louis I. Kahn: Writings, lectures, interviews (A. Latour, Ed.). New York: Rizzoli.

l'Orme, Philibert de (1567). Le premier tome de l'architecture. Paris: Federic Morel.

Mauss, M. (1934). Les techniques du corps. Journal de Psychologie, 32(3–4), 271–286.

- Mies van der Rohe, L. (1964). *The Artless Word: Mies van der Rohe on the Building Art*. Cambridge, MA: MIT Press. (Compilação póstuma).
- Monge, G. (1799). *Géométrie descriptive: Leçons données aux écoles normales*. Paris: Baudouin.
- Murcutt, G. (2002). *Glenn Murcutt: Buildings and Projects 1962–2003*. Milan: Electa.
- Nervi, P. L. (1956). *Building structures in reinforced concrete*. London: Chapman & Hall.
- Olgiatei, V. (2012). *Non-Referential Architecture*. Zurich: Simonett & Baer.
- Pallasmaa, J. (2005). *The eyes of the skin: Architecture and the senses (2nd ed.)*. Chichester: Wiley-Academy.
- Rondelet, J.-B. (1802–1817). *Traité théorique et pratique de l'art de bâtir (7 vols.)*. Paris: Bachelier.
- Scarpa, C. (2002). *Carlo Scarpa: The complete works (F. Dal Co & G. Mazzariol)*. London: Thames & Hudson.
- Sekler, E. (1965). "Structure, construction, tectonics." In G. Kepes (Ed.), *Structure in art and in science* (pp. 89–95). New York: Braziller.
- Semper, G. (2004). *Style in the technical and tectonic arts; or, practical aesthetics (H. Mallgrave & M. Robinson, Trans.)*. Los Angeles: Getty Research Institute. (Obra original: *Der Stil*, 1860–1863).
- Siza Vieira, Á. (2000). *Writings on architecture (A. Da Silva, Ed.)*. Lisboa: Documenta / Circo de Ideias.
- Siza, Á. (1997). *Escritos, Entrevistas, Projectos*. Lisboa: Editorial Blau.
- Souto de Moura, E. (2005). *Eduardo Souto de Moura: Projetos e obras (A. Tavares, Ed.)*. Lisboa: Blau.
- Souto de Moura, E. (2019). *Souto de Moura: Atlas de Parede*. Porto: Dafne Editora.
- Viollet-le-Duc, E. (1990). *The architectural theory of Viollet-le-Duc: Readings and commentary (M. F. Hearn, Ed.)*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Zumthor, P. (2006). *Thinking Architecture (2nd ed.)*. Basel: Birkhäuser.
- Zumthor, P. (2010). *Atmospheres: Architectural Environments - Surrounding Objects*. Basel: Birkhäuser.

Figura 1 – Interior das Termas de Vals, com expressão estereotómica da massa e da luz.
© Andrea Ceriani / Peter Zumthor

Figura 2 – Fachada da Casa Gaspar, com rigor tectónico e clareza construtiva. © Hisao Suzuki / Alberto Campo Baeza

Figura 3 – Vista da METI Handmade School com estrutura em barro e bambu. © Kurt Hoerbst / Anna Heringer

Figura 4 – Corte perspectivado da House VI, arquitectura conceptual. © Peter Eisenman

Figura 5 – Estrutura fragmentada do Wexner Center. © Peter Eisenman

Figura 6 – Estrutura circular e leveza tectónica no 21st Century Museum. © SANAA / Iwan Baan

Figura 1 – Interior das Termas de Vals, com expressão estereotómica da massa e da luz. © Andrea Ceriani / Peter Zumthor